

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ СПОРЕД ПРОСВЕТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (теоретично изследване)

Михалев В.

ВСУ „Черноризец Храбър“, преподавател, дпн

OBLIGATIONS OF PRINCIPALS AND TEACHERS ACCORDING TO THE EDUCATIONAL LEGISLATION (theoretical study)

Mihalev V.

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”

Ph.D in Pedagogical Sciences

Анотация

В статията се разглеждат въпроси, свързани със задълженията на училищните директори и учителите, определени в различни законови и подзаконови нормативни документи, от които се черпи информация за развитието на техните функции през изследвания период. През различните периоди от тяхната дейност се поставят различни изисквания към тях, което определя специфичната им професионална характеристика. Задълженията, изпълнявани от съвременния училищен директор определят неговата мултифункционалност, многообразие и сложност на труда.

Abstract

The article examines issues related to the duties of school principals and teachers, defined in various legal and by-law normative documents, from which information is drawn on the development of their functions during the studied period. During the different periods of their activity, different requirements are placed on them, which determines their specific professional characteristics. The duties performed by the modern school director determine his multifunctionality, variety and complexity of work.

Ключови думи: директори, учители, органи на училищното управление.

Keywords: principals, teachers, school management.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Просветните закони отразяват волята на законодателя за изграждане и развитие на българското училище - неговата структура, учителски персонал, организация, органи на управление. Те съдържат цели, видове учебни заведения, учебно съдържание, задължения към учителите, изисквания към субектите в системата, както и регулаторни механизми. В училищното законодателство през разглеждания период се поставят различни изисквания към изпълнението на задълженията на учителите и училищните директори.

Настоящото теоретично изследване има за цел чрез прилагането на сравнителен анализ и проучване на документални източници в областта на училищното законодателство да проследи в исторически аспект спецификата на задълженията на училищните директори и учителите, регламентирани в просветните закони през изследвания период. Основни източници на изследването са издадените законови нормативни актове: Привременен устав за народните училища (1878 г.), Закон за началното учение (1881 г.), Закон за обществените и частните училища (1885 г.), Закон за народното просвещение (1891 г.), Закон за народното просвещение (1909 г.), Закон за изменение и допълнение на Закона за народното просвещение (1921 г.), Закон за народната просвета (1948 г.), Закон за народната просвета

(1991), Закон за предучилищното и училищното образование (2016 г.), както и подзаконови: Правилник за прилагане на Закона за народната просвета от 1992 г., инструкции, указания и вътрешноведомствени разпоредителни документи на Министерството на образованието и науката.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

След 1878 г. статутът на училищните директори нормативно е определен в глава А от „Инструкцията за управлението на държавните учебни заведения” в Княжество България. В параграф 3 се посочва, че „директорът е непосредствения началник на повереното му училище. Той го представява пред властите, родителите и въобще пред обществото, и той е отговорен за добрия му въртеж във всяко отношение”. Според посочената инструкция училищните директори имат задължението за спазване на училищните закони, програми и министерски заповеди, осъществяване на контрол върху метода на преподаване в часовете, върховен надзор върху учебните пособия и материалната част и предоставяне в края на годината пред министерството на подробен годишен отчет за състоянието на училището.

Съгласно чл.25б от Закона за народната просвета от 1948 г. директорите¹ на училища имат правомощия да назначават помощен персонал (секретари, деловодители, домакини, писари, огняри, прислужници, възпитатели в общежитията), след одобрение от управата на съответния градски или селски общински народен съвет. С изменението на този просветен закон от 1950 г. се определят и конкретните норми на преподавателска работа на директорите. В съответствие с чл.43а от същия закон директорите на началните училища с до 10 паралелки имат задължението да провеждат задължителни учебни часове с учениците от 6 до 8 часа седмично, а директорите в училищата за глухонези и за слепи деца имат задължението да преподават 6 часа седмично. С влязло в сила друго изменение на закона от 1950 г. длъжността помощник директор се трансформира в длъжност „завеждащ учебната част“. Лицата, изпълнявайки тази длъжност задължително трябва да преподават на ученици в рамките на 12 часа седмично, директорите на гимназии с повече от 15 паралелки са задължени да преподават от 2 до 4 часа седмично, а директорите на гимназии от 11 до 15 паралелки - от 4 до 6 часа седмично.

Съгласно Указание на Министерството на народната просвета за организиране на учебно-възпитателната работа в техникумите, средните професионално-технически и професионално-технически училища за уч. 1972/1973 г. на директорите са възложени за изпълнение задължения, свързани с осъществяване на административен контрол върху задължителната училищна документация, свързана с предварителната подготовка на учителите за началото на учебната година:

- да проверяват, систематизират и привеждат в ред училищната документация /учебни планове и учебни програми/ по които ще се обучават учениците;
- да одобряват годишните разпределения на учителите след прецизно съпоставяне на нова и стара учебна програма и следят за правилното обвързване на теория и практика.
- да извършват контрол по снабдяването на учениците с учебници;

През 1989 г. Министър на образованието и науката утвърждава типова длъжностна характеристика за длъжността „директор на учебно заведение“, с която на директорите се определят следните задължения:

- директорът организира и ръководи цялостната административно-стопанска, учебно-възпитателна и учебно-производствена дейност на училището;
- създава необходимите условия и стимулира творческите изяви на учителите, учениците и другия персонал, въз основа на утвърден от висшестоящата организация план по труда и бюджет;

¹Директорите и завеждащ учебната дейност в училищата и тези над основното училище, както и директорите и учителите в училища за деца с телесни или душевни недостатъци се назначават от министъра на народната просвета или от упълномощено от него лице, а директорите

- ежегодно утвърждава поименно разписание на длъжностите и основните заплати на персонала в училището като разпоредител по бюджета на училището;

- сключва трудови договори с персонала, включително със заместник - директорите;

- организира своевременно осигуряване на училището със съответните документи по административно-правни въпроси, по организацията, нормирането и заплащането на труда с учебни планове и програми, осигурява изготвянето и приемането на комплексния план за учебно-възпитателна работа в училището;

- ръководи учителския съвет и организира изпълнение на решенията му;

- пряко ръководи заместник-директорите и ръководителите на други звена в училището на негово подчинение;

- утвърждава приетите от учителския съвет документи - Правилник за вътрешния ред, включително режима на работното време на персонала в училището, вътрешните правила за работна заплата, финансов план, разпределение на учебните предмети между учителите по класове и паралелки, седмичното разписание на учебните занятия;

- изготвя свой план и утвърждава на зам.-директорите планове за контролно-помощна работа с учителите, годишните разпределения на учебния материал на учителите и графика за писмените класни работи на учениците;

- извършва преподавателска работа, съгласно утвърдените норми;

- контролира и подпомага учителите, като посещава най-малко три учебни занятия седмично;

- оказва специална помощ на младите учители;

- осигурява професионално-квалификационното усъвършенстване на учителите, извеждането на собствен и внедряването на чужд педагогически опит;

- води книга на подлежащите деца на задължително обучение;

- организира изпълнението на план-приема;

- направлява работата по професионално ориентиране на учениците;

- дава разрешения за приемане и преместване на ученици през учебната година;

- разрешава отпуските на персонала в училището;

- носи отговорност за разпореждането на бюджета, за състоянието и равнището на учебно-възпитателната работа и за издадените документи от училището;

- съхранява печата на училището с държавния герб.

В Закона за народната просвета от 1991² г. няма регламентирани задължения на директорите

в детските градини и началните и основните училища - от управите на околийските народни съвети (В: Закон за народната просвета, 1948).

² Този закон отменя Закона за народната просвета от 1948 г. и Закона за по-тясна връзка на училището с живота и

на училища. Те се определят в глава IV, чл.108 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от 1992 г.³, в който е записано, че директорът на училището, който организира, контролира и отговаря за цялостната дейност, изпълнява следните задължения:

- осъществява държавната политика в областта на образованието;
- представлява училището пред органи, организации и лица;
- осъществява вътрешен контрол в съответствие с правомощията му, предоставени с нормативни актове;
- разпорежда се с бюджета и извънбюджетните постъпления, като се отчита пред колективния орган на управление;
- сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на училището;
- сключва трудови договори с помощник-директорите, учителите и служителите по реда на Кодекса на труда;
- награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и правилника за неговото прилагане;
- организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания.
- подписва документи за завършен клас и образователна степен и съхранява печата с държавния герб на училището;
- съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;
- контролира правилното водене и съхраняване на училищната документация;
- осигурява условия за здравно-профилактична дейност в детската градина или в училището;
- председател е на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията им (Правилник за прилагане на Закона за народната просвета, 1992).

Като се има предвид, че директора на образователната институция изпълнява и педагогически функции в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от 1992 г. липсва задължение на директора за изпълнение на задължителната минимална норма преподавателска работа, което е и условие за неговото назначаване. Независимо че в чл.108 ал.1 от този правилник в обобщен вид е записано, че „директорът организира, контролира и отговаря за цялостната училищна дейност“, то не може да не се отчете факта, че в него в определена степен се акцентира на изпълнение на задълженията на директора, свързани с управленските му функции във финансов и административно-правен аспект - финансово управление на училищния бюджет и трудово-правни отношения с персонала в качеството му на работодател.

През 1995 г. министър на науката и образованието утвърждава длъжностна характеристика за длъжността „директор на държавно или общинско училище“, в която са определени и други задължения на училищните директори. В нейната уводна част в обобщен вид са изписани най-важните задължения на директорите, отнасящи се до „ръководството и отговорността за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, учебно-възпитателната дейност и цялостната административно-стопанска работа в училище“. В тази длъжностна характеристика, в която се определят известни вече функционални задължения от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от 1992 г. са посочени и други, отнасящи се до разширяване на обхвата на контролната дейност и функции на училищните директори по отношение на провеждане на педагогическия контрол, а именно: „Ръководи учебната дейност на учителите и възпитателите. Контролира организацията на учебния процес чрез посещение в учебните часове, провеждане на контролни и класни писмени работи, тестове, анкети и казуси“. В нея са визирани задължения, свързани с управленските функции на директора по планиране на дейността на училището - разпределение на задължителната годишна натовареност на учителите по предмети и класове и определяне на класните ръководители: „изготвя разпределение на учебните предмети между учителите, между класовете и паралелките (Списък-образец №1)“ [23, р.27]. През 1995 г. в длъжностната характеристика за длъжността „директор на държавно или общинско училище“ може би за първи път се добавя задължението: „директорът извършва задължителна преподавателска работа, съгласно утвърдените норми в рамките на работния ден“. Регламентираното по този начин задължение в известен смисъл е неточно, предвид на това, че директорът изпълнява задължителната норма преподавателска работа в точно определени учебни часове в седмичното разписание на паралелките. Така разписано то предполага, че директора може да изпълнява нормата преподавателска работа и без да се съобразява с разписанието на учебните часове за всеки ден от седмицата.

С изключение на Закона за народната просвета от 1948 г. във всички просветни закони липсват посочени задължения на училищните директори. Обикновено те се определят в съответните правилници за прилагане на просветните закони.

В чл.147 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета от 1999 г. също се регламентират задължения на училищните директори. Директорът, като орган за управление на училището:

- организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
- спазва и прилага държавните образователни изисквания;

за по-нататъшното развитие на народното образование в Народна република България.

³ Отменен с § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета - ДВ, бр. 68/30.07.1999 г.

- осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
- представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие предоставените му правомощия;
- съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;
- сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в държавните и общинските детски градини и училища по реда на Кодекса на труда;
- обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантиането им - за държавните и общинските детски градини и училища;
- награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;
- организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;
- подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;
- съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;
- контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;
- осигурява условия за здравно-профилактична дейност в детската градина или в училището;
- изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
- изготвя и утвърждава длъжностното разписание;
- като председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

За периода 2001-2009 г. в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета от 1992 г. са въведени с подзаконов нормативен акт едно ново задължение: „*директорът изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати*“, както и четири изменения в задълженията на училищните директори.

Съгласно текста на чл.257 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование „*орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование е директорът*“. Той управлява в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Неговите задължения са

определени в длъжностната му характеристика. Основно задължение на директора е да познава и прилага нормативната уредба, отнасяща се до системата на предучилищното и училищното образование в качеството му на работодател и ръководител: Кодекс на труда, Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за професионалното образование и обучение, Закон за обществените поръчки, Закон за достъп до обществена информация, Закон за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) - регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, Закон за закрила на детето, Закон за социалното подпомагане, Държавните образователни стандарти.

В съответствие с разпоредбата на чл.31 ал.1 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти директорът като орган на управление изпълнява следните функционални задължения:

- прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
- ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;
- планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;
- отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до предучилищното и училищното образование;
- отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми;
- отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи - правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;
- организира и ръководи самооценяването на детската градина или училището;
- определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния и допълнителния план-прием на учениците, организира и осъществява приемането на децата в подготвителни групи в детската градина или училището;
- организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;
- организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици;
- подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;
- изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

- сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;
- обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им;
- управлява и развива ефективно персонала;
- осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти;
- утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията;
- организира атестирането на педагогическите специалисти;
- отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
- поощрява и награждава деца и ученици;
- поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;
- налага санкции на ученици;
- налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
- отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд;
- отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;
- осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;
- взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;
- представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица;
- сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;
- контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в институцията;
- съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;
- съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
- съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование;
- в изпълнение на правомощията си издава административни актове;

- провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование;

- председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

Директорът в качеството си на работодател има задължението да информира всички работници и служители за колективните трудови договори, сключени в образователната институция, както и тези с които е обвързан, съгласно регламентацията на чл.58 от Кодекса на труда. Задължение на директора е да утвърждава учебни програми в съответствие с чл.76 ал.8, чл.78 ал.2, чл.79 ал.2, чл.82 ал.4, чл.83 ал.8, чл.85 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и да утвърждава със заповед училищния учебен план и индивидуалните учебни планове. С този подзаконов нормативен документ се възлагат 36 функционални задължения за изпълнение от директорите на образователни институции.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

В България ръководството на класа като специфично задължение на голяма част от учителите се появява в нормативната уредба и педагогическата практика на училището след Освобождението. То е регламентирано в подзаконовите нормативни документи – обикновено инструкции и правилници. В тях се посочват правата и задълженията на учителите не само като преподаватели и възпитатели, а и като класни ръководители („класни учители“, „класни наставници“) [1, р.48]. Първият документ, който представя правата и задълженията на „класните учители“, е Инструкция за управлението на държавните учебни заведения в Княжество България. Основните задължения, свързани с ръководството на класа са отразени в параграф 22, където е записано, че класният учител е длъжен да:

- търси споразумение с учителите за постигане на оптимална натовареност на учениците - да не им се възлагат прекалено много домашни задачи, нито пък твърде малко работа; уроците да отговарят на принципа за достъпност - „да са съответствени за възрастта и развитието на учениците в неговия клас“;

- ръководи дисциплината в класа си - събира информация от колегите си „за научния напредък и нравственото поведение на учениците, напр. за случаи на небрежност или непокорност“;

- определя мястото на всеки ученик в класната стая;

- контролира присъствията и отсъствията на учениците, отразени в класната книга;

- упражнява надзор върху поведението на учениците от своя клас и извън училище и в пансиона (ако има такъв);

- посещава периодично пансиона, в който живеят учениците от класа му и представя сведения пред учителския съвет;

- съставя свидетелствата на учениците от неговия клас заедно с колегите си.

В чл. 47, чл.52 и чл.73 от Закона за народната просвета от 1948, изм. от 1950 г. на учителите в основните училища по I и II група учебни предмети

имат задължението да преподават задължително от 22 до 24 часа седмично, а тези по техническите предмети - от 24 до 26 часа седмично. Учителите-преподаватели преподават задължително в клас от 20 до 24 часа седмично, а учителите-възпитатели - 4 часа седмично. Учителите по математика, стенография и чужди езици в средните училища изпълняват задължителна преподавателска работа от 18 до 20 часа седмично, тези преподаващи техническите предмети - от 22 до 24 часа седмично, а учителите, преподаващи по всички други учебни предмети - от 20 до 22 часа седмично. Учителите в образцовите средни училища преподават задължително от 14 до 16 часа седмично, а ръководителите на специалности - от 12 до 14 часа седмично.

Просветният закон от 1891 г. поверява управлението на учебно-възпитателната работа на самите учители. Задължение на основния учител е да преподава от 24 до 30 часа седмично, а главните учители с разрешение на МНП могат да имат и по-малка педагогическа заетост.

Законът за обществените и частните училища от 1885 г. постановява задължението на учителите да преподават по 18-24 часа седмично.

В закона за народната просвета от 1991 г. и Правилника за неговото прилагане са определени следните задължения, които са императивни за всички учители:

- да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;
- да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети „чужд език“ и „майчин език“, както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми;
- да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
- да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
- да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
- да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, детската градина или обслужващото звено;
- да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
- да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или

ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

- да не ползва мобилен телефон по време на час;
- да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, детската градина или обслужващото звено, както и извън тях - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;
- да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;
- да не внася в училището, детската градина или обслужващото звено оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

Н. Витанова диференцира задълженията на учителите, произтичащи от Закона за народната просвета от 1991 г. (ЗНП) и неговия правилник (ППЗНП) в четири групи:

- ✓ основни задължения, ориентирани към процеса на обучение;
- ✓ съпътстващи задължения, свързани с дейността на учителя извън процеса на преподаване;
- ✓ допълнителни задължения (забрани);
- ✓ специфични задължения [3, р.21-22].

За първи път към учителя, който е и класен ръководител, законодателят предявява следните задължения: да следи за успеха и развитието на учениците по всички учебни предмети, като осъществява връзка с другите специалисти и подпомага работата им; за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите; да анализира и оценява рисковите фактори, оказващи влияние върху учениците от паралелката, и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях; да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложените му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага; да организира и да провежда родителски срещи; периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник; да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

Класният ръководител няма право да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител е задължен да предостави на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

От 2009 г. се въвежда диференциране на учителските длъжности в училищната организация,

като форма на кариерно развитие - младши учител, учител, старши учител, главен учител, както и младши възпитател, възпитател, старши възпитател. Целта е повишаване на мотивираността на учителите, което рефлектира и върху качеството на тяхната работа. Съобразно длъжността, която заема в училище, „младши учител“, „учител“, „старши учител“ и „главен учител“ законодателят определя следните задължения. На младшия учител: да планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподава; да формира знания, умения и нагласи у децата и учениците; да диагностицира, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават; да анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават. Според правилника в своята работа младшият учител трябва да е подпомаган от старшия и под неговото ръководство да усъвършенства практическите си компетентности и да се адаптира към образователно-възпитателния процес. Според чл. 129 г. ал.1 „старшият учител“ изпълнява следните специфични задължения: „участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището или по съответното направление в детската градина; участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас; подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул; анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас; използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес; подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител“; участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им; изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището“. Към „главния учител“ се предявяват следните задължения: „да планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището - за етап и/или степен; да участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището; да обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището; да консултира лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците; да консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие; да организира и координира обмяната на добри

практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците; да организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището; да координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището; да изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището“. На главния учител могат да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите „учител“ и „старши учител“.

Заемащата педагогическа длъжност и задълженията на учителите се намират в правопрпорционална зависимост. Колкото по-висока е длъжността на учителя, толкова повече са неговите задължения, част от които са свързани с извънкласната и извънучилищната дейност. Това предполага по-висока интелектуална натовареност, а като следствие от това по-високо психическо и емоционално напрежение свързано с изпълнение на техните функционални задължения, свързани с учебната и организационно-педагогическа дейност.

В Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти са посочени функциите на учителите: планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците; ефективно използване на дигиталните технологии; оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности; анализирание на образователните резултати и формираните компетентности на децата и учениците; обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда; сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни; участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава; подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул; кариерно ориентиране и консултиране на учениците; разработване и изпълнение на проекти и програми; участие в професионална мобилност и професионални общности; разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността

на институцията; опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на организирани допълнителни дейности или занимания по интереси; водене и съхраняване на задължителните документи; провеждане на консултации с ученици и родители; създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ; провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

На учителите заемат длъжността „старши учител“, освен функциите предвидени за изпълнение от тези, които заемат учителска длъжност се включват и допълнителни функции: организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на децата по възрастови групи; анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас; подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители; подпомагане на лицата, заемат длъжността „учител“; разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи. За длъжността „главен учител“ са предвидени обхвата на функциите за длъжността „старши учител“ и следните допълнителни функции: планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; анализиране на институционалните квалификационни дейности; координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически практики, включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището; подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е определен за наставник; методическа подкрепа на лицата, заемат длъжността „учител“ и „старши учител“; разработване на училищните учебни планове и учебни програми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на изследваните документални източници - закони и подзаконни нормативни документи, могат да се направят следните изводи:

1. В съвременната образователна институция дейността на училищния директор е многообразна. Процесът по децентрализация в сферата на образованието, все повече налага да се ограничи пряката намеса на държавата и държавните органи и на общините и органите за местно самоуправление и администрация в управленските процеси в училището. Това налага необходимостта от нарастване на функционалните задължения на директорите, което води до изключителна динамичност и интензивност на темпа на работа в тяхното работно ежедневие. Задълженията на съвременния училищен директор, които са ясно регламентирани в последния подзаконен нормативен документ определят неговата мултифункционалност, многообразие и сложност на труда. Изпълнявайки всички тези функции,

директорът влиза в многообразни и твърде различни роли. В съвременните условия той се утвърждава като мениджър и фигурант по изпълнение на задължения, които са символични. Задълженията, функциите и ролята на директора на училище, са изключително много, и за да се справи с всички тях той трябва да притежава гъвкавост и лидерски умения. В една училищна организация директорът се превръща в неформален лидер и може да упражнява по-успешно въздействие върху екипа си, да изпълнява управленските си функции с неговата активна подкрепа и помощ, в единоредствие, в равнопоставеност. Реализирането на управленските функции във всяка от тези сфери формират съвременния облик на директора на училището като ефективен мениджър, добър педагог-професионалист и авторитетен, уважаван лидер, вдъхновяващ работата на своя екип, гарантиращ висококачествено обучение и конкурентноспособна подготовка на учениците. Директорът на училището изпълнява различни по характер функции и поради това не винаги успява да ги реализира с висока ефективност. Затова е възможно той да делегира някои от правомощията си на членовете на своя ръководен екип.

2. За първи път дейността на учителите у нас се регламентира през периода на Възраждането в различни по съдържание и обхват правилници, устава, договори между училищните настоятелства и учителите и други документи. Законодателните основи на учителската професия се поставят след Освобождението и търпят много и най-различни промени през следващите периоди. След 1989 г. нараства нормативната база, която определя техните задължения и отговорности. Изключително променливи са и изискванията към учителите и техните преки професионални ангажменти. В условията на XXI в. и растящите очаквания на обществото към тази професионална общност предпоставя техните функционални задължения непрекъснато да нарастват и да се променят.

Литература

1. Atanasova, V. Normative regulations of class teacher guiding in Bulgarian school during period 1878-1944. Socio Brains, International Scientific Refereed Online Journal with impact factor, issue 39, November 2017.
2. Герасков, М., Ванков, Н. Училищно законодателство и училищната администрация. Второ издание. С., 1924. Кооперативна печатница „Напредък“.
3. Витанова, Н. Права и задължения на учителите в съвременното българско училище. В: Научни трудове на Русенския университет. 2014, том 53.
4. Еничарова, Е. Училищно законодателство. С., 2004. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
5. Закон за народното просвещение от 1909 г. Обн. ДВ, бр.49/5.03.1909.

6. Закон за изменение и допълнение на Закона за народното просвещение от 1909 г. Обн., ДВ, бр.52/8.09.1910.
7. Закон за народната просвета от 1948 г. Частично отменен в ДВ, бр. 90/1954 г. Обн. ДВ. бр.218/17.09.1948 г., изм. ДВ. бр.90/9.11.1954 г., отм. ДВ. бр.86/18.10.1991 г. Отменен с §10 от переходните и заключителните разпоредби на Закона за народната просвета, ДВ, бр.86/18.10.1991.
8. Закон за народната просвета. Обн. ДВ, бр. 86/18.10.1991.
9. Закон за предучилищното и училищното образование. Обн. ДВ, бр.79/13.10.2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.82/18.09.2020.
10. Закон за материалното поддържане и учебното преустройство на училищата от 21.05.1880 г. В: Управление на образованието, 6, 1990.
11. Закон за началното учение в Източна Румелия от 28.02.1881 г. В: Управление на образованието, 6, 1990.
12. Закон за обществените и частните училища от 1885 г. В: Управление на образованието, 6, 1990г.
13. Закон за народното просвещение от 1891 г. В: Управление на образованието,6, 1990 г.
14. Закон за по-тясна връзка на училището с живота и за по-нататъшното развитие на народното образование. Обн. ДВ, бр.54/7.07.1959 г.
15. Иванова, Т. Просветните закони за подготовката и квалификацията на учителите. В: Управление и образование, VI (3), 2010.
16. Колев, Й. Правни основи и юридическа дефинитивност на управление на образованието. В: Управление на училището - история, теория и перспективи. 2006. Благоевград. Университетско издателство „Неофит Рилски“, с.12-55.
17. Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.Обн.ДВ, бр.61/2.08.2019 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.52/5.07.2022 г.
18. Правилник за народните основни училища. Обн. ДВ, бр. 219/22.09.1949 г.
19. Правилник за прилагане на закона за народната просвета.Обн.ДВ, бр.68/30.07.1999 г.
20. Просветно законодателство. Сборник със закони, наредби, правилници, които са в сила по Министерство на народното просвещение, с бележки по тяхното прилагане. Съставили Дончо Славчев и Асен Марков. С., Книгоиздателство „Казанлъшка долина“, 1940.
21. Привременен устав за народните училища.
22. Указание за организиране на учебно-възпитателната работа в техникумите, средните професионално-технически и професионално-технически училища за уч. 1972/1973 г. Министерство на народната просвета, 32 с.
23. Управление на образованието.Информационен бюлетин.МОНТ.С.,1995, бр.2, с.26.
24. Управление на образованието. Информационен бюлетин. МОНТ. С., 1992, бр.3.
25. Управление на образованието. Информационен бюлетин.МОН. С., 1989, бр.11, с. 48.
26. Училищен алманах, 1900.
27. Цонева, П. Управление на училището в България от началото на XIX в. до 1989 г. С., 2007. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
28. Чакъров, Н. и др. История на образованието и педагогическата мисъл в България. С., 1982. Държавно издателство „Народна просвета“.